

YOSHLAR RUHIYATIDA KITOBXONLIKNING O'RNI

Ahmadova Moxiraxon Abror qizi¹

Ismatova Munisaxon Abror qizi²

¹Toshkent farmatsevtika instituti, magistranti

²Toshkent Davlat Agrar universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21186662>

Annotatsiya. Mazkur tezisda kitobxonlikning yoshlar ruhiyati, ma'naviy-axloqiy kamoloti va intellektual salohiyatini rivojlantirishdagi o'rni yoritilgan. Mutolaaning tafakkurni boyitish, emotsional barqarorlikni mustahkamlash hamda mustaqil fikrlashni shakllantirishdagi ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: kitobxonlik, mutolaa, yoshlar, ruhiyat, ma'naviyat, tafakkur, ta'lim, tarbiya.

Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar rivojlangan davrda yoshlarning ma'naviy dunyosini boyitish hamda ularni barkamol shaxs sifatida tarbiyalash dolzarb vazifalardan biridir. Ushbu jarayonda kitobxonlik madaniyati alohida ahamiyat kasb etadi. Kitob inson tafakkurini rivojlantiradigan, dunyoqarashini kengaytiradigan va hayotiy tajribasini boyitadigan eng muhim bilim manbalaridan biridir.

Yoshlarning ruhiy holati ularning oila, ta'lim muhiti va ijtimoiy munosabatlari bilan bir qatorda mutolaa madaniyati ta'sirida ham shakllanadi. Kitob o'qish jarayonida inson turli hayotiy voqealarni tahlil qiladi, qahramonlar taqdiri orqali yaxshilik va yomonlikni farqlashni o'rganadi, axloqiy qadriyatlarni chuqurroq anglaydi. Natijada sabr-toqat, mas'uliyat, hamdardlik va vatanparvarlik kabi fazilatlar rivojlanadi.

Psixologik nuqtai nazardan muntazam mutolaa qilish stressni kamaytirishga, diqqatni jamlashga va emotsional barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Kitob o'qigan yoshlar o'z fikrini ravon bayon etishga, muloqot madaniyatini rivojlantirishga va mustaqil qaror qabul qilishga ko'proq moyil bo'ladilar. Shu bilan birga, ilmiy va badiiy adabiyotlar ijodiy fikrlashni rivojlantirib, yangi g'oyalar paydo bo'lishiga zamin yaratadi.

Bugungi kunda elektron kitoblar, audiokitoblar va raqamli kutubxonalar mutolaa imkoniyatlarini yanada kengaytirmoqda. Biroq yoshlarni faqat qisqa internet axborotlari bilan cheklanib qolmasdan, sifatli ilmiy va badiiy adabiyotlarni mutolaa qilishga yo'naltirish muhimdir. Ta'lim muassasalari, kutubxonalar va oilada kitobxonlik muhitini yaratish yoshlarning ma'naviy kamolotini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, kitobxonlik yoshlar ruhiyatini sog'lom shakllantirish, ularning intellektual salohiyatini oshirish va yuksak ma'naviyatli shaxs bo'lib voyaga yetishida muhim o'rin tutadi. Shu bois ta'lim tizimida kitob mutolaasini keng targ'ib qilish, kitobxonlik loyihalarini rivojlantirish hamda yoshlarning kitobga bo'lgan qiziqishini qo'llab-quvvatlash jamiyat taraqqiyotining muhim shartlaridan biridir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonuni.
3. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
4. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent.